

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 7 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

AYOLLAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH BO'YICHA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MILLIY QONUNCHILIGI

*Sharifova Adiba Farxod qizi*¹

¹ Guliston davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Ayollar huquqi-inson huquqidir. Shundan kelib chiqqan holda O'zbekiston Respublikasida ayollarning, xotin-qizlarning huquqlarini himoya qilish uchun turli xil qonun, normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinmoqda. Xalqaro miqyosdagi qonunlar ham rezolyutsiya qilinmoqda. Ayol bu avvalambor bizning onamizdir, opamiz-singlimizdir, umr yo'ldosh va yoki mehribon qizdir. Shuning uchun ham qabul qilingan qonunlarda insoniylik g'oyalari dastlabki o'rinda turadi.

Kalit so'zlar: Normativ-huquqiy hujjat, rezolyutsiya, subsidiya, videoselektor, gender tenglik, muvofiqlashtiruvchi kengash.

Bugungi kunda ayollar uchun ko'plab sohalarda huquqlar berayotgani barchamizga ma'lum. Jumladan, Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 1-mart kuni "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimi hamda ularning jamiyatdagi mavqecini yanada mustahkamlash masalalari bo'yicha videoselektor yig'ilishi" o'tkazilganligini keltirishimiz mumkin. Yig'ilish mobaynida 2021-yilda ayollar tadbirkorligi dasturlari doirasida 200 mingdan ziyod loyihalarga 2 trillion so'm kredit va subsidiyalar ajratilib, 320 ming xotin-qiz doimiy ish o'rniga ega bo'lgani aytib o'tildi. 190 ming nafar ayol kasb-hunarga o'qitildi. 4 mingdan ziyod xotin-qizlarga uy-joy to'lovining boshlang'ich badaliga mablag' ajratildi. 2 ming nafar qiz alohida grant asosida oliy ta'limga qabul qilingani. Natijada, avvalgi yilga nisbatan oliy o'quv yurtlariga kirgan talabalarning 60 foizini xotin-qizlar tashkil etgani ham aytib o'tiladi. Umuman, 2020-yildan boshlab, "Ayollar daftari" tizimi yo'lga qo'yilib, unga kiritilgan 900 mingga yaqin xotin-qizlarga ijtimoiy-iqtisodiy, tibbiy, huquqiy va psixologik ko'mak berilgan. Va buni katta natijalarga erishishga qo'yilgan zalvorli qadam desa bo'lardi.

"Gender tenglik" g'oyasi ilgari surilayotgan davrda istiqomad qilmoqdamiz. Tenglik degan so'z ostida nimalar mujassam? Xotin-qizlarga huquq nomi ostida majburiyatlar yuklanmoqda. Berilgan

huquqlardan qay darajada foydalanishmoqda? Va huquqlar qanchalik himoya qilinmoqda? Ushbu kishini qiziqtiradigan savollardan ham mavzuning dolzarb ekani ko'rinib turibdi.

Gender tenglikni ta'minlash masalasi dunyo bo'ylab muhim ahamiyatga ega. BMT tomonidan qabul qilingan hujjatlarda, xususan, 2015 yil qabul qilingan 70-sonli rezolyusiyada bu o'z ifodasini topgan.

BMT Global kun tartibining Barqaror rivojlanish maqsadlarini izchil amalga oshirish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etish maqsadida mamlakatimizda "O'zbekistonning 2030 yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalari" qabul qilingan.

O'zbekistonning 2030 yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi 5-maqsad – "Gender tenglikni ta'minlash va barcha xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish"dir.

Bu esa, o'z navbatida, iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy va boshqa choralarni qamrab oladi. Ushbu vazifalarni bajarish uchun barcha davlat organlari va tashkilotlari, muassasalari, shuningdek, davlat ahamiyatidagi jamoat tashkilotlari mas'ul.

2030 yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish bo'yicha Muvofiqlashtiruvchi kengash tashkil etildi.

Ushbu yo'nalishda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida milliy qonunchiligimizda ham o'zgarishlar ro'y berdi. Xususan, joriy yil 2 sentabrda "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi qonun qabul qilindi.

So'nggi yillarda Gender tenglikni ta'minlashga qaratilgan qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlarni e'tirof etadigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 7-martdagi "Xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yana-da kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4235-on qarori, O'zbekiston Respublikasining "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasining "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 30-martdagi "Normativ-huquqiy hujjatlar va ularning loyihalarini gender-huquqiy ekspertizadan o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" 192-son qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 23-iyundagi "Oliy ta'lim muassasalariga qo'shimcha davlat granti asosidagi qabul ko'rsatkichlari doirasida xotin-qizlarga tanlovda ishtirok etish uchun tavsiyanoma berish va ularni o'qishga qabul qilishni tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 402-sonli qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2020-yil 4-yanvardagi 4-son qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 20-noyabrdagi "Xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash, ular o'rtasida tadbirkorlikni rivojlantirish tizimini yana-da takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 919-son qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 12-apreldagi "Og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlarga, nogironligi bo'lgan, kam ta'minlangan, farzandlarini to'liqsiz oilada tarbiyalayotgan va uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj onalarga arzon uy-joylar berish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 285-son qarorini e'tirof etish mumkin. Shuningdek, 11-sentyabr 2023-yildagi PF-158-sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston - 2030" strategiyasining 25-maqsadida Gender tenglikni ta'minlash siyosatini davom ettirish, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish orqali boshqaruv lavozimlaridagi xotin-qizlar ulushini 30 foizga oshirish. Jamiyatda xotin-qizlarga tazyiq va zo'ravonlikka nisbatan murosasizlik muhitini yaratish, xotin-qizlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash.

Xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, ayollar huquqlari yoki xotin-qizlar huquqlari fuqaroligi, yoshi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeyidan qat'i nazar, har

bir xotin-qizning ajralmas huquqlaridir. Ushbu ta'rifdan kelib chiqib unga qo'shimcha qilgan holda ayollarning davlat boshqaruv organidagi, siyosiy partiyalardagi, biznes va tadbirkorlikdagi, mehnat huquqlari hamda oilada kodeksida keltirilgan huquqlari mavjudligini va bu huquqlar davlat tomonidan doimiy muhofaza qilishini aytishimiz mumkin.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar davrida xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashga doir davlat siyosatining samarali amalga oshirilishini ta'minlash, ularning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotidagi roli va faolligini oshirish, xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlarini ta'minlash ustuvor vazifalardan biri bo'lmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2023
2. Qonun, qaror va farmonlar
3. Mirziyoyev Sh.M, Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz ". T 2017.
4. "O'zbekiston - 2030" strategiyasi
5. [http||www.lex.uz](http://www.lex.uz)
6. [http||www.gov.uz](http://www.gov.uz)
7. [http||www.legislature.ru](http://www.legislature.ru)
8. [http||www.law.uk.edu](http://www.law.uk.edu)
9. [http||www.unn.ru](http://www.unn.ru)